

PSSOH 2024, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13891863>

Analiza parametara leta i pokreta oka u izmenjenim uslovima simulacije korišćenjem slobodnog softvera – Eksperimenti sa primenom koncepta digitalne obuke i selekcije pilota

Aleksandar Knežević
Univerzitet odbrane – Vojna akademija, 11000, Beograd, Srbija
aleksandarknezevic75@gmail.com

- Transfer obuke iz simulatora u avion - definisanje potrebne vernosti simulatora;
- Praćenje parametara leta i njihova analiza (prednosti alata koje omogućavaju slobodni softveri);
 - Definisanje mesta i uloge VR trenera
- Pomoćni pokazatelji pri poređenju različitih grupa ispitanika - podaci dobijeni iz uređaja za snimanje pokreta oka
- Obrada i prezentovanje podataka pomoću slobodnih softvera

Tehnološki napredan avion

Mogućnost prenosa obuke iz simulatora u stvarni avion zavisi od više faktora a jedan. od njih je i vernost simulatora, odnosno mere do koje simulator oponaša stvarni avion.

Postoje četiri kvalitativna pokazatelja koji određuju stepen vernosti i to:

Virtuelna realnost kao osnova ili dodatak obuci
- izmenjeni uslovi simulacije

Ocenjivanje letova

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		timestamp	latitude	longitude	altitude	pitch	bank	heading	onground	velocityX	velocityY	velocityZ
2	1	0.996	44.94339	20.24639	82.315	0.341	-0.043	130.999	1	0.00218	0	-0.0018
3	2	1.2504	44.94339	20.24639	82.315	0.34	-0.045	130.999	1	0.00191	9e-05	-0.0016
4	3	1.536	44.94339	20.24639	82.315	0.341	-0.047	130.999	1	0.00199	-6.00E-05	-0.0017
5	4	1.7685	44.94339	20.24639	82.315	0.341	-0.047	130.999	1	0.00201	-5.00E-05	-0.0017
6	5	2.0118	44.94339	20.24639	82.315	0.34	-0.044	130.999	1	0.00174	2e-05	-0.0015
7	6	2.2835	44.94339	20.24639	82.315	0.341	-0.043	130.999	1	0.00192	1e-05	-0.0016
8	7	2.5082	44.94339	20.24639	82.315	0.341	-0.047	130.999	1	0.00196	-1.00E-05	-0.001
9	8	2.7731	44.94339	20.24639	82.315	0.341	-0.047	130.999	1	0.00198	-2.00E-05	-0.0017
10	9	3.0082	44.94339	20.24639	82.315	0.341	-0.047	130.999	1	0.00196	-1.00E-05	-0.001
11	10	3.2747	44.94339	20.24639	82.315	0.34	-0.044	130.999	1	0.00185	7e-05	-0.0016
12	11	3.4976	44.94339	20.24639	82.315	0.341	-0.047	130.999	1	0.00193	1e-05	-0.0016
13	12	3.7722	44.94339	20.24639	82.315	0.341	-0.046	130.999	1	0.00196	-8.00E-05	-0.0017
14	13	4.0084	44.94339	20.24639	82.315	0.34	-0.043	130.999	1	0.00185	3e-05	-0.0016
15	14	4.2895	44.94339	20.24639	82.315	0.34	-0.044	130.999	1	0.00176	3e-05	-0.0015

- Podaci koje u letu prikupljaju instruktori (moguće pojave subjektivnih ocena)*
- Podaci sa registratora parametara leta na avionu ili softvera za snimanje parametara leta na simulatorima (veliki broj podataka koje pažljivo treba obraditi da bi se dobila prava informacija)
- Mogućnosti za upotrebu slobodnih softvera
- Kontinualno praćenje napretka u obuci
*Iskustvo sa recenzijom rada Vlačić i ostali 2020

Obrada podataka - *Filtriranje podataka, provera hipoteza*

The screenshot shows the RStudio interface. On the left, a data table with columns: timestamp, latitude, longitude, altitude, pitch, bank, heading, and ongr. The Environment pane on the right shows R code for filtering data based on timestamp ranges. The Console shows the R version and some introductory text.

```
final16<- mydata %>% filter(between(timestamp,f,g))
final15<- mydata %>% filter(between(timestamp,e,f))
final14<- mydata %>% filter(between(timestamp,d,e))
final13<- mydata %>% filter(between(timestamp,c,d))
final12<- mydata %>% filter(between(timestamp,b,c))
final11<- mydata %>% filter(between(timestamp,a,b))
crosswind16<- mydata %>% filter(between(timestamp,f,g))
crosswind15<- mydata %>% filter(between(timestamp,e,f))
crosswind14<- mydata %>% filter(between(timestamp,d,e))
crosswind13<- mydata %>% filter(between(timestamp,c,d))
crosswind12<- mydata %>% filter(between(timestamp,b,c))
crosswind11<- mydata %>% filter(between(timestamp,a,b))
downwind16<- mydata %>% filter(between(timestamp,f,g))
downwind15<- mydata %>% filter(between(timestamp,e,f))
downwind14<- mydata %>% filter(between(timestamp,d,e))
downwind13<- mydata %>% filter(between(timestamp,c,d))
downwind12<- mydata %>% filter(between(timestamp,b,c))
```

Posebna pogodnost upotrebe funkcije filtriranja i pipe operatora (deo paketa „dplyr“ R-programskog jezika) - *eksperimenti sa primenom koncepta digitlane obuke i selekcije pilota*

Dijagram toka za testiranje hipoteze korišćenjem „AsaPy“ softvera iz rada Dantas i drugi 2024 - prilagođena Python biblioteka, dizajnirana u kontekstu vazduhoplovnih simulacija

Primeri korišćenja slobodnog softvera u obradi parametara leta

```
prenosi1<-function(l,p){if (l=="downwind") {
```

```
  p1<- abs(dw$heading-302)#daje promenljivoj p vrednost razlike kursa i zadanog kursa#
  prenos1<- data.frame(p1) #ovu promenljivu p mu zadaje sam ciklus funkcije dow iz koje se poziv
  rms_dow_head<-sqrt(mean(prenosi1$p1^2))
  Zapis_downwind$head_first_circle<- prenos1$p #Zapisuje u kolo
  Zapis_downwind$rms[1]<-rms_dow_head # zapisuje u red u koloni
  print("rms_dow_head")
```

Oberhauser i ostali 2018- korišćen ROS „operativni sistem“

(eng. *Robot operating system*) koji su kreirali Quigley i drugi 2013
U suštini je „jezički neutralan“ ali ima u sebi podršku za četiri potpuno različita programska jezika: C++, Python, Octave i LISP

```
print(rms_dow_alt)
```

```
p1<- abs(dw$IAS-95)
prenos1<- data.frame(p1)
rms_dow_IAS<- sqrt(mean(prenosi1$p1^2))
Zapis_downwind$IAS_first_circle<- prenos1$p1
Zapis_downwind$rms[13]<-rms_dow_IAS
print("rms_dow_IAS")
print(rms_dow_IAS)
```

```
}
```

```
if (l=="crosswind") {
  p1<- abs(cw$heading-32)#daje promenljivoj p vrednost razlike kursa
```


Prikaz konstrukcije školskog kruga (u horizontalnoj ravni) koji se primenjuje pri uvežbavanju procedure poletanja i sletanja na avionu Lasta i koji je korišćen kao postavka u eksperimentu sa trenažerima različite vernosti u studiji (VA-TT/2/24-26).
I radu Oberhauser i ostali 2018

Konstrukcija zalaznog zaokreta za sletanje u obliku koplje koji je analiziran u radu Sun i ostali 2023

Prezentacija podataka -vizuelizacija

Analiza podataka - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

Environment History Connections

```
library(ggplot2)
ggplot(Crosswind_analiza_headir
geom_boxplot(position= position
scale_fill_brewer(palette="Dark
stat_summary(fun.y=mean, color=
```

Copyright (C) 2023 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64

putanju leta u okviru zadatog vremenskog okvira i po geografskim koordinatama pomoću paketa „ggplot“ u R programskom jeziku.

Prikaz putanje školskog kruga aviona Lasta iznad aerodroma Batajnica na Google mapi kreiran pomoću funkcije „ggmap“ u R programskom jeziku.

Prezentacija podataka - statistika

Final heading RMS boxplot with trend across flights
trendlines for sim environment

Sumarna statistika za srednje kvadratno odstupanje od kursa završnog prilaznja za svakog ispitanika iz eksperimentalne grupe (VR)- gore i kontrolne grupe (Simpit)- dole, sa linijom trenda po letovima za grupe ispitanika.

3D dijagram koji ilustruje međusobni odnos između brzine, visine i potrošnje goriva iz rada Dantas i drugi 2024

Analiza podataka dobijenih iz uređaja za snimanje pokreta oka - pomoćni pokazatelji

- ▶ Strategije pomeranja pogleda se definišu kao pokreti očiju koje pojedinac može da izvrši i koji su relevantni za letenje avionom. Konkretno, dva relevantna pokreta očiju su fiksacije (tj. Vreme koje protekne dok je nečiji pogled usmeren na jednu određenu lokaciju, ili broj pogleda u tu istu tačku) i sakade (tj. Brzo kretanje očiju iz jedne tačke fiksacije u drugu) (Ziv 2016). U praksi se, barem kada je reč o vazduhoplovstvu tačka u kojoj se meri broj pogleda ipak definiše kao područje, odnosno kao područje od interesa (AOI – Area of Interest).

Studija Ayala i drugi 2023 uticaj težine letačkog zadatka na strategiju osmatranja instrumenata kod pilota sa manjim letačkim iskustvom vršena je analiza na bazi entropije na 10 AOI

Potrebni kodovi napisani su u Python okruženju za izračunavanje statičke entropije pogleda SGE (Static Gaze Entropy) i Entropije tranzicije pogleda GTE (Gaze Transition Entropy).

Studija korišćenja uređaja za snimanje pokreta oka na Tehnički naprednom avionu

- ▶ Vlacic, Knezevic, Mandal, Rodjenkov, & Vitsas 2020. Predložena četiri AOI na simuliranom kokpitu aviona Lasta

Razvijanje vizualizacije zasnovane na mreži i ostali slični pokušaji su težnja da se tradicionalne mere tranzicije pogleda kao što su broj i trajanje fiksacija, koje nisu davale dovoljno pouzdano pokazivanje razlike u strategijama osmatranja, zamene pouzdanijim.

Studija korišćenja uređaja za snimanje pokreta oka na Tehnički naprednom avionu

- ▶ Način prezentacije podataka za statičku mrežu kao u Mandal, Kang, & Millan 2018 sa određenim prilagođavanjima
- ▶ Za potrebe ove studije korišćen je „igraph“ paket (Csardi & Nepus 2025) u R programskom jeziku za konverziju AOI matrica tranzicije (Tabela) u grafove.
- ▶ Postoji razlika sa predloženim bojama čvorova u odnosu na predloženi princip u Mandal, Kang, & Millan [21].
- ▶ Na osnovu RGB palete RColorBrewer paketa u R programskom jeziku definisano je da:
 - ▶ crvena boja znači nisko trajanje fiksacije,
 - ▶ narandžasta boja znači duže trajanje fiksacije
 - ▶ a žuta boja znači najduže trajanje fiksacije.
- ▶ Dodatno, površina kruga predstavlja broj fiksacija unutar pojedinog AOI a debljina usmerenih putanja predstavlja broj tranzicija pogleda između AOI

FROM AOI	TO AOI			
	AST	AVST	EI	OC
AST	0	1	2	6
AVST	1	0	1	8
EI	1	0	0	3
OC	7	8	2	0

The image shows a virtual reality training environment. On the left, there is a cockpit simulator with a large curved screen displaying a flight scene. A black VR chair is positioned in front of it. In the center, there is a desk with a computer monitor and a black chair. On the right, there is a medical simulator with a whiteboard and a desk with a laptop. The room has a curved ceiling and walls. The text "Pitanja ?" is overlaid in the center-right area.

Pitanja ?